

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

УДК 821.161.1-31

Белькова А.Е.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПОВЕСТИ Е.Д.АЙПИНА «У ГАСНУЩЕГО ОЧАГА»

Аннотация. В статье анализируются эпитеты, олицетворения, метафоры, сравнения, используемые Е.Д. Айпиным в повести «У гаснущего очага». Простота слова и точность в определении обозначаемого им понятия является основным принципом авторского отношения к отбору художественно-изобразительных средств.

Ключевые слова: Айпин Еремей Данилович; повесть «У гаснущего очага»; финно-угорская литература; эпитет-колоратизм; олицетворение; метафора; сравнение; фразеологическая единица.

Айпиноведение считается молодой областью научного знания по финно-угорской литературе. Анализ работ исследователей, обратившихся к творчеству хантыйского прозаика Е.Д. Айпина, показал, что средства выразительности его произведений мало изучены. Материалы исследования могут быть использованы в преподавании учебных дисциплин «Литература писателей Югры», «Методика преподавания родного языка и литературы» в высшей школе [2], а также на уроках литературы при изучении творчества югорского писателя Е.Д. Айпина в средних общеобразовательных школах с национально-региональным компонентом.

Творчество Еремея Даниловича Айпина в литературоведческих и критических исследованиях представлено недостаточно широко, в частности, отсутствуют работы по анализу специфики его произведений, средств выразительности. Исключением можно назвать монографию известного методиста и филолога Е.С. Роговера «Творчество Еремея Айпина» [5], а также материалы исследований уральского ученого О.К. Лагуновой «Феномен творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов последней четверти XX века (Е. Айпин, Ю. Велла, А. Неркаги)» [4]. Непосредственным изучением изобразительно-выразительных средств в произведениях Е. Айпина посвящены научные изыскания А.Е. Бельковой, В.В. Спешиловой [3], А.В. Себелевой, Т.А. Сайнаковой [7].

В своем творчестве Еремей Данилович трансформирует национальную традицию, открывает новое в реалистической структуре, соединяет объективное и субъективное в повествовании, создает произведения различных стилевых модификаций. Творчество Айпина

– это новый уровень развития хантыйской прозы на современном этапе функционирования финно-угорской литературы.

Творческая позиция Е. Айпина имеет свою особенность. Еремей Данилович в своих работах выражает духовный мир народа ханты, его мировоззренческую и эстетическую природу. В произведениях писателя отражается неповторимый мир людей, связанных между собой единством происхождения, языка, духовной культуры. Литературный критик М.М. Рябий пишет: «Айпин – коренной житель Севера, его хантыйского сообщества, человек, принадлежащий роду Бобра, а потому невольно стремящийся понятием «родственности» охватить положительных героев и персонажей своих произведений» [6, с. 141].

Материалом исследования является повесть Е.Д. Айпина «У гаснущего очага», в которой писателю: «хотелось рассказать о жизненных основах своего рода, благодаря которым он дожил до XX века» [3, с.157]. Данное высказывание настраивает читателя на восприятие текста повести, связанного с культурой, обычаями, традициями и верованиями народа ханты.

Для творчества Е.Д. Айпина характерно обращение к различным средствам словесно-художественного изображения, в частности, к эпитетам, с помощью которых автор описывает природу родного края: неприметная серая ворона, бестолковый галдеж, белоголовая ворона, разлапистый кедр, сказочная река, божественный чудо-хлеб, таинственный разговор, удачливый охотник и др. В тексте повести встречаются эпитеты-колоратизмы (цветовые прилагательные, ассоциативные цветообозначения).

Цветовые прилагательные используются для того, чтобы подчеркнуть богатую и «живую» цветовую гамму северной природы, в условиях которой живут ханты. Писатель разрушает стереотип о блеклости природы Севера, отсутствии в ней ярких красок. Мы видим яркую северную природу: белый ягель, белые ночи, оранжевый ковер опавших игл, порыжевшие сосны, светлый-светлый берег, лазурное небо, ягоды бордовые и красные, черные и голубые, янтарно-желтые и малиновые, лунные и солнечные.

Ассоциативными цветообозначениями в повести Е.Д. Айпина «У гаснущего очага», являются существительные, использованные в качестве названий цвета, например: болото, деревья-травы, земля, закат, зима, р.Обь, лес, мороз, снег, сосна, солнце, хвоя и др. Данные слова не имеют в структуре своего лексического значения семы цвета, но обозначают предметы и явления, представление о которых в сознании читателя ассоциируется с присущим им цветом. Сравним: «Но на этом снегу оставались не мои, а Мамины следы» [1, с. 10], «Слушая тишину, засыпаю. И вижу, как Солнце, опустившись за горизонт, открывает двери своего удивительного дома-дворца» [1, с. 15] и др.

Ассоциативными цветообозначениями являются и словосочетания, отражающие детальное описание цвета, например: болотный мох, болотная кочка, влажный торф, звонкие снега, красное тельце, мерзлые сосны, сочная зелень листьев брусники, спелая клюква, талый снег, тусклые и холодные птенцы, сырые сосновые чурки и т.п. Сравним: «В косом надломе скорлупы увидел красное тельце. Я почувствовал всем нутром – птенцы тусклые и холодные» [1, с. 22]; «А дымили сырые сосновые чурки. Их со всех сторон обкладывали влажным торфом или болотным мхом – чтобы не горели, а медленно шаяли» [1, с. 29] и др.

Как видим, объективная реальность в повести Е.Д. Айпина «У гаснувшего очага» находит отражение в ощущениях, восприятиях человека и выражается при помощи цветовой лексики. Разные предметы и явления, существующие в окружающем мире, получили наименования, на основе которых автор образует слова-цветообозначения.

Портретные эпитеты в повести «У гаснувшего очага» отличаются своей меткостью и афористичностью. Образные определения находят свое отражение и в описании портрета дяди Никиты: «Суровый и сумрачный дядя Никита», и тети Натали, которая заезжала в гости: «Румяная, молодая, в добротной ягушке, в белых узорчатых кисах, в ярких платках, с упитанной тройкой в упряжке...», и бабушки: «Сидит, как царица. Высокая. Неторопливая. Грациозная». Необычное описание автор находит и для птиц: «Все в этих птичках нравилось мне. И нежная сизобелая одежда, и длинный узкий хвост, и округлое черное пятно под шейкой, и певучая радостная песня. Такие они чистые, праздничные, веселые!», «... а в гнезде четыре яичка – продолговатые, ровненькие, с множеством мелких крапинок...», «нарядные одежды-оперения птиц», «глухарь, красивая и важная птица» и др. [1].

В повести «У гаснувшего очага» Е.Д. Айпин обращается к эпитетам как к одному из средств словесно-художественного изображения.

Олицетворение также является изобразительно-выразительным средством, которое часто используется в художественной речи Е. Айпина, благодаря своей возможности осмыслять природу как вечное начало, порождающее жизнь, Первоземлю. Так, утка может обернуться деревом, морошка приподнять болото своим солнечным светом, Огонь укладывается спать, трясогузки смеются и т.п.

С помощью олицетворения в повести «У гаснувшего очага» автором создаются образы следующих персонажей: Грома-старика, Отца, сына Ветра, Солнца. Например: «Да в старину-то говорят, Отец, Повелитель всех Громов там, в верховье этой реки, жил и подавал голос Гром»; а Ветра сын «медленно и постепенно поднимался из-за леса, неторопливо и подолгу раскачивал тайгу»; Солнце «...открывало двери своего удивительного дома-дворца», «надело шапку и варежки к сильным морозам» и т. п.

Имена мифологических персонажей употребляются в повести в переносном значении как названия людей с определенными чертами характера и поведения, поэтому нарицательные существительные пишутся автором с прописной буквы: Солнце, Сосновый Бор, Протока Болотной Стороны, Горы Осеннего Селения и др. Прописная буква подчеркивает особый статус мира природы в действующей системе ценностей народа ханты. Символизирует важность, священность, особое уважение, которое испытывает к природным явлениям юный повествователь – мальчик-ханты Роман.

Художественному стилю Е.Д. Айпина свойственна особая словесная образность и эмоциональная эстетичность, которая проявляется в употреблении метафор. Данное языковое средство выразительности позволяет проявить творческую индивидуальность автора произведения.

Метафора – один из наиболее распространенных тропов, так как сходство между предметами и явлениями может быть основано на самых разнообразных чертах: цвет, форма,

размер и т.п. В повести «У гаснущего очага» чаще встречается развернутая метафора, которая построена на различных ассоциациях по сходству: «иногда ходят одной небесной тропой» (описание встречи Громов-Стариков), «я медленно плыву по волнам ее голоса» (описание ягоды морошки).

Сравнение также является изобразительно-выразительным средством, которое часто используется в художественной речи Е.Д. Айпина, благодаря своей возможности уподоблять один предмет другому по каким-либо признакам. В югорской литературе «сравнение как компонент художественного выражения является языковым средством, которое характеризует национальную этику» [3, с. 158].

В сравнении выделяют три необходимо существующих элемента – предмет сравнения, образ сравнения и признак сходства. Например: «Сор был чистым и длинным, как гора. На его окраинах зацвела царица болот – морошка, наша любимая ягода. Она напоминала мне солнце в ясный полдень – такая же прозрачно-желтая и сочная», «На воде – серебристая, похожая на рассыпанную чешую, рябь», «Гора тянулась... и была, как боевой лук, чуть вогнута» и др. Кроме того, объектом сравнения служат некоторые наименования животных, птиц: «Есть у нее и заварной чайничек с длинной, как у куропатки, шейкой носиком. Правда, он поменьше куропатки, но такой же белый-белый, как перо халея» [1].

Основная роль в оформлении сравнительных отношений принадлежит сравнительным союзам. В повести Е.Д. Айпина «У гаснущего очага» встречаются примеры простых сравнительных конструкций, включающих компаративные связки (метаслова со сравнительной семантикой): похожий, подобно. Сравним: «вкусный ярко-золотистый хлеб, похожий на солнышко», «Богиня, подобно сказочной фее, медленно уходила в пламя...», «Подобно дымчатому хвосту золы, казалось, и Чувал пытается согреть весь мир...» и др. [1].

Любое сравнение обладает специфичностью. Для авторского, образного сравнения эта специфичность отражает особенности языковой личности автора, его взгляд на мир, ментальность, его индивидуальную языковую картину мира.

В повести Е. Айпина «У гаснущего очага» решающим фактором для использования фразеологии является ее стилистический потенциал и возможность языковой игры.

Самыми частыми авторскими приемами трансформации фразеологических единиц являются семантические (без изменения структуры устойчивого словосочетания) и структурно-семантические (с изменением в структуре: расширение или замена компонентного состава). Например, «он только жилы из народа тянет», «я смотрел, не отводя глаз», «у меня просто руки не доходили до материнских дел», «как две капли воды похожи», «мы давно выплакали все слезы», «вожак как сквозь землю провалился», «не трещите, как сороки», «на глаза попасть», «никогда за словом в карман не лез», «я их сто лет уже не видела», «ох, хоть одним глазом взглянуть бы на своих братьев» и др. [1].

Таким образом, в конструировании мира художественного произведения особую роль играет подбор языковых средств выразительности и их использование. Так, характер функционирования цветowych слов-эпитетов в повести «У гаснущего очага» отражает своеобразие стиля Е.Д. Айпина, его творческую индивидуальность и неповторимость видения

мира. Олицетворения, метафоры и сравнения используется автором с целью создания яркого художественного образа и точного его описания. Основное назначение фразеологизмов в тексте повести – передать разговорность и самобытность речи.

Вышесказанное позволяет заключить, что языковые средства выразительности: эпитеты, олицетворения, метафоры, сравнения, фразеологизмы, используемые в повести «У гаснущего очага», – являются характерными стилистическими приемами в творчестве Еремея Даниловича Айпина.

Литература

1. Айпин Е.Д. У гаснущего очага: повесть в рассказах о верованиях, обычаях и преданиях народа ханты (остяков) Обского Севера. Екатеринбург. 1998. 256 с.

2. Белькова А.Е., Салимова К.М. Магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Хантыйская филология» как элемент образовательной системы НВГУ, способствующий подготовке кадров для преподавания родных языков и литератур коренных малочисленных народов севера // Modern Humanities Success. 2019. №7. С. 46-52.

3. Белькова А.Е., Спешилова В.В. Стилизация разговорной речи в художественной прозе: лингвостилистический аспект (на материале романа югорского писателя Еремея Айпина «Божья мать в кровавых снегах») // XXI Международный научно-исследовательский конкурс. Пенза, 2019. С. 157-160.

4. Лагунова О. К. Феномен творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов последней трети XX века (Е. Айпин, Ю. Вэлла, А. Неркаги). Тюмень. 2007. 260 с.

5. Роговер Е.С., Нестерова С.Н. Творчество Еремея Айпина. Ханты-Мансийск: Полиграфист. 2007. 140 с.

6. Рябий М.М. Величие женских образов в лирической прозе и публицистике Еремея Айпина // Вестник Югорского государственного университета. 2015. №1 (36). С. 141-146.

7. Сайнакова Т.А., Себелева А.В. Словарь языка повести Е. Айпина «В ожидании первого снега» // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Нижневартговск. 2019. С. 45-50.

© Белькова А.Е., 2021